

پرژیمه شه‌ره‌نگیزه‌کان: داگیرکاری به‌رده‌وامی هه‌یه

kurdistan.com/Terror/details.aspx K

د. له‌تيف تاس

وه‌رگيران: هاوړئ حه‌سه‌ن حه‌مه سه‌رچاوه: ئۆين ديموكراسی

پيشه‌کی

داگیرکاری تورکیا زۆر ئاشکرایه. ده‌سه‌ل‌تدارانی تورک ئه‌مه به ئاشکرا ده‌که‌ن، له‌به‌رچاوی هه‌موو جیهان په‌لاماری پرۆژئاوای کوردستان ده‌ده‌ن. چۆن ئه‌مه پروده‌دات؟ له‌دوای چه‌مکی تیرۆریزم، ئیستا ستراتیجی ناوچه‌ی ئارام، یان "ناوچه‌ی ئاسایش" په‌نگرێژی خواستی فراوانخوازی و سیاسه‌تی ده‌ره‌وه‌ی ولاتانی داگیرکەر ده‌کات. ئیمه له‌ سێ ده‌یه‌ی پرا‌بردوودا بینیمان چۆن پرسى تیرۆریزم چوو خزمه‌تی ده‌وله‌ته‌ نه‌ته‌وه‌یی و ولاتانی زله‌پزه‌وه و زۆر به‌ باشیش لێی سوودمه‌ند بوون. ئه‌م ستراتیجه‌ نوێیه "ناوچه‌ی ئارام" پيشبینی ده‌کری‌ت بۆ هه‌مان مه‌به‌ست سوودی لێ وه‌رگيریت. له‌ ئیستادا ده‌وله‌ته‌ به‌هێزه‌ نه‌ته‌وه‌ییه‌کان له‌ پیناو فراوان کردنی به‌رژه‌وه‌ندییه‌کانیان و زیادکردنی ده‌سه‌ل‌اتی خۆیان له‌سه‌ر حسابی لاوازه‌کان، شوپنی هه‌مان ستراتیج که‌وتوون. بۆ نمونه ویلايه‌ته‌ یه‌ کگرتوووه‌کانی ئه‌مه‌ریکا له‌سه‌ر حسابی مه‌کسیک، هند له‌سه‌ر حسابی کشمیر، ئه‌روپا له‌ دژی باکووری ئه‌فریقا، عه‌ره‌بستانی سعودی له‌ دژی یه‌مه‌ن، پرووسیا له‌ دژی ئۆکرانیا، چین له‌دژی هۆنگ کۆنگ، به‌هه‌مان شیوه‌ تورکیا له‌ ئیستادا شوپنی هه‌مان ستراتیج که‌وتوو له‌دژی کورد له‌ سوریا و شوپنه‌کانی تر. ئه‌م ستراتیجه‌ نوێیه "ناوچه‌ی ئارام" ته‌نها ناویکی نوێیه بۆ شیوازه‌ کۆنه‌که‌ی داگیرکاری، که‌وا به‌رده‌وامی ده‌دات به‌ پرێگه‌دان به‌ به‌رژه‌وه‌ندییه‌ به‌رته‌سه‌که‌کانی هه‌ندیک نه‌ته‌وه‌ له‌سه‌ر حسابی ئه‌وانی تر.

ستەمكارى سەدەى بىست بەردەوامى ھەبە

سەدەى بىست سەدەى كۆمەلکۆزى و جىنۇسايد بوو. چەندىن تاوانى مەترسىدار دژى مرۇفايەتى پروپاندا. تورکيا بە تەنھا خۆى، لايەنى كەم دووجار كۆمەلکۆزى ئەنجامداو، جارېك دژى ئەرمەنەکان لەسالى 1915دا، جارېك دژى عەلەوبى و كوردەکان لە سالى 1937 و 1938دا. ستەمكارى سەدەى بىست بەردەوامى ھەبە. تاوان و ستەمكارى لە دژى پېكھاتە بچووك و لاوازەکانى ناو دەولەت، داگيركارى و دەستبەسەرداگرتن كۆتابى نەھاتوون. پزېمە سەركوتكارەکان و پاسا و مېتۆد و حوكمپرانىيە بئ بەھاكانيان، تەنھا شپۆبەكى جياوازترى وەرگرتووه.

لەبەرئەوھى كە ھەندېك سىياسەتمەدار و چالاكوانانى بواری زانستە كۆمەلایەتییەکان قسە دەكەن لەسەر جیھانى دواى كۆلۆنېالیست-داگيركارى، ئەمە مانای وانىيە ئېمە سەردەمى داگيركاریمان تېپەراندووه. زۆرېك لە زانابانى بواری زانستە كۆمەلایەتییەکان كە لەسەر ئەم بابەتە كار دەكەن تا پراډەبەكى زۆر خۆبان بە داگيركارى و ئېمپریالیزمى پزۆژئاواو سەرفالکوردووه، بەلام دەستدرېژكارىيە ناوخۆییەکانیان پشتگوئ خستووه، كە زۆر وپرانكەرتن لە مومارەسە پزۆژئاوايەکان.

داگيركارە ناوخۆییەکان زۆر بە زېرەكانە ئەنجام دەدرېن، بە ناوى زۆر قېزەون و فۆرمى ناشىرینەو. داگيركارى عوسمانى و مومارەسەى كۆپلايەتى لە سى كېشوەرى جياوازدا بلبووهو و چەندىن كەمىنەى جياواز جياوازی گرتەو. تورکيا ئەم شپۆزەى بۆماووتەو. لەژېر ناوى ئۆپەراسیۆنى ناشتى و تورکايەتیی، تورکەکان خاكى كوردستانیان داگيرکرد و خەلكەكەیان خستە ژېر دەسەلاتى خۆبان بۆ نزيكەى زياتر لەبەك سەدە، لەگەل بەشېك لە قوبرس لەسالى 1974دا. تاوھكو ئېستاش حوكمى دەكەن و كەسپش نىيە بوپرى ئەوھى ھەبېت تورکيا لەو ناوچەبە دەربكات. باكوروى قوبرس بوو بە پەناگەبەك بۆ ئابوورى پەش بۆ تورکيا. ھاوشپۆھى تورکيا، چەندىن دەولەتى تری مشەخۆر، كە مانەو و داھات و سامانىان لەسەر تالان کردنى سەرۆت و سامانى ئەوانى ترە، بەردەوامن لە داگيركارى. گەشت و سورى داگيركارى بەردەوامى دەبېت تا گرووپیكى ديارېكراو سەرۆت و سامانەكەى لەسەر حساب و ژيانى گرووپیكى تر بەدەستبھېتت.

تورکيا و دەولەتى ئىسلامى-داعش و كورد

لەنۆوان سالى 2011 بۆ 2016، تورکيا بەشپۆھى راستەوخۆ لە جموجۆلەکانیدا ھاوکارى داعش و گرووپە جیھادىيەکانى لەدژى كورد کردووه، نەوتى ھەرزانى لى كېيون لە بەرامبەر كەرەستەى سەربازیدا. خەلكى كوردى مەدەنى لە عەفرین، دووبارە لەژېر ناوى ئۆپەراسیۆنى "چلە زەپتون" كوزراون و مال و حالىيان تالانكرا لەسەرەتای 2018دا. تەنھا لەرووى جەستەبى و ئابوورىيەو تورکيا كوردى لەناو نەبردووه، بەلكو خاكەكەشى وپران کرد. ملیۆنان نەمام و دارى زەپتون بېرانەو و لەپېناو سوودى تورکیدا فروشران، ئەو زەوبیە بەپیتە گەشپتارىيەى عەفرین تارادەبەكى زۆر بوو بە بىبان.

ئەمە مانای ئەوھبە داگيركەران بە تەنھا ژيانى مرؤف لەناو نابەن، بەلكو نىشتمانە سروشتىيەكاشيان وپران دەكەن. كاتېك داگيركەران تامى سوود و قازانجەکانى داگيركارى دەكەن و لەم لاشەو جیھان بەبئ دەنگى دەمىنېتەو و تەماشاکەرە و پزېگەدەدات ئەمە پروودات، دواچار کردەى وپرانكارى دەبېت بە نەرىت و نەرىتەكانېش ئاساى دەبنەو. كېشەى داگيركارى ئەوھبە كە نەتەوھى تەمەل و مشەخۆر و بە تەواوھى پاشكۆ لەسەر نەتەوھەکانى تر دروست دەكات.

تەنھا سالىك دواترو نزيكەى دوو ھەفتە بەر لە ئېستا، تورکيا جارىكى تر وىستى سنورەکانى خۆى لەسەر حسابى كورد بۆ گەشانەنەوھى ئابوورىيە تېشكاوھەكى و وروژاندنى ھەستى خەلكەكەى فراوان بكات. ناوتكى زۆر ناشتياى بۆ ئۆپەراسیۆنەكەى ھەلبژارد ئەوېش ناوى "كانى ناشتى" بوو. ئەم ئۆپەراسیۆنەش ھاوشپۆھى ئۆپەراسیۆنەکانى تری تورکيا تەنھا كوشتن و بېرىن و خوېپرشتن و نەھامەتى بۆ كورد بېوو، لەگەل ئەوھشدا گەشانەوھەبەكى ئابوورى كاتىبە بۆ ئابوورى تورکيا و خەلكەكەى. سەدان خەلكى بېتاوان گيانيان لەدەستدا، سەدان ھەزار خەلك مال و حالى خۆبان لەدەستدا، بەلام ئەم پزېزەبە لە قوربانى تەنھا بوو بە ماىەى خۆشى و شادى بۆ پرايگشتى تورکيا. لەگەل ھەموو ئەمانەشدا، زياتر لە پەنجا ھەزار خەلكى كورد لەسالى 1984وھە كوزراون، ملیۆنان كورد بەھۆى ئەم ئۆپەراسیۆنە بەناو ناشتياى تورکياوھە خاكى باوك و

باپىرانيان جېھىشتووو و لەپىناو پاراستنى ئاسايىشى نىشتىمانى توركىيا. ھەرۈەك ئەۋەى كە لە شىتۋازى داگىركارى كۆندا بوونى ھەبوو، جۆرېك لە شىتۋازى بە كرىگىراۋى بە ھەمان شىۋە بەردەوامى ھەيە. توركىيا بۇ چەندىن دەيەيە پاسەۋانى گوندە كوردىيە كان دژى كورد بە كاردە ھىتتە لە توركىيا. لە و كاتەۋەى كە جەنگى سورىا دەستىپىكردوو، توركىيا رايھىنان بە ئەندامانى ئەلقاعىدە و داعش و دز و جەردە كان دەكات و چەكيان پىدەدات. زۆرېك لە مانە لە نىۋو پەنا بەرانى سورىدا دبارىكراون، كە ناچار كراون بچنە پال دەۋلەتى تورك، لە پىناو سىياسەتە داگىركارە كانى ئىستىدا لە خاكى كوردە كاندا لە دژى خەلكى كوردستان دەجەنگن.

داگىركارى توركىيا شىتكى شاراوە نىيە، بەرپىرسانى توركىيا ئەم داگىركارىيە بە ئاشكرا و بە بەرچاۋى ھەموو جىھانەۋە ئەنجام دەدەن. ئىستا سورىيە كان لە پىناو توركىادا سوورىى دەكوژن، ھەر ۋەكوو چۆن پاسەۋانى گوندە كانى توركىيا بۆماۋەيەكى زۆر كوردە كانىان لە پىناو توركىادا دەكوشت. ئەمە داھىنانىكى نوئى نىيە. عوسمانىيە كان ھىزى چەكدارى دېرندەيان (جانىسەرىس) لە گروۋىي كەمىنە كان دروستكرد، بە تايەتى لە نىۋو مەسىھىيە رېفېتراۋە كاندا، كە دەستگىركراۋون و بەزۆر ناچار دەكران بچنە رىزى سوپاى عوسمانىيەۋە. خىزانى ئەم خەلكە رېفېتراۋە كوژران، خاكە كەيان داگىركرا، كورە گەنجە كانىان ناچار كران ئايىنى خۇيان بگۆرن بۇ ئايىنى ئىسلام، كچە كانىان كران بە كەنيزەك بۇ جەنەرال و سولتەنە كانى عوسمانى. لەدۋاى مەشقىكى سەربازى دوورودرېژ ئەم كورانە بوون بە بكوژى بىيەزەيى و رەۋانەى سنورە كانى دەۋلەتى عوسمانى كران بۇ ئەۋەى بىن بە پاسەۋانى سنورە كان و ئەگەر پىۋىستىش بكات نىزىكە كانى خۇيان بكوژن لە پىناو دەۋلەتدا. سوپاى سورىاى ئازاد ھىچ جىاۋازىيەكى ئەۋتۆى نىيە لە گەل جانىسەرىس (ئەو سوپاىيەى كە دەۋلەتى عوسمانى لە كورە گەنجە مەسىھىيە كان دروستى كردبوو). ئەۋانىش نامادە كراون بۇ كوشتنى دراوسى و نىزىكە كانى خۇيان بە ناۋى جىھادەۋە. بە لام لە راستىدا ئەو جىھادە خزمەتى ھىچ كەسنىك ناكات جگە لە دەۋلەتى توركىيا. ئەردۆگان لە كاتى دوايىن ئۆپەراسىۋىنىدا لە دژى كورد توبىتىكى بەم ناۋىشانە كرد: "من ناۋچەۋانى ھەموو سەربازە قارەمانە كانى سوپاى موحەمەد ماچ دەكەم"، ئەۋانەى كەۋا چوونە نىۋو خاكى سورىاۋە و خاكى كوردىيان داگىركرد.

پەرتىان بگە و بەسەرباندا زالبە

دەۋلەتە زلھىزە كان بە شىۋەيەكى ئاسايى سەرباز و سەرچاۋەى خۇيان بە كارناھىتن لە جەنگە كاندا لە دژى ئەۋانى تر. بەرىتانيا ھىندىيە كانى لە دژى ھىندىيە كان بە كاردە ھىتا، عەرەبى لە دژى عەرەبە كان بە كاردە ھىتا، ئەفرىقاىيە باشورىيە كانى لە دژى ئەفرىقاىيە باشورىيە كان بە كاردە ھىتا. فەرەنسا ھەمان شتى كرد لە باكوورى ئەفرىقا، ئىسپانيا و پرتوگال بە ھەمان تاكتىك ئىمپراتۆرىيە تىان دروستكرد و فەرمانرەۋاىيە خاكىكى بەر فراۋىيان دەكرد و سەرچاۋە و داھاتى خەلكە كەشيان دەدزى. ئەمپرۆ ھەمان مېتۆد بەردەوامى ھەيە. عەرەبستانى سەۋىيە لە پىناو بەرژەۋەندى خۇيدا يەمەنىيە كان دژى يەمەنىيە كان بە كاردە ھىتتە، ئىران شوپنى ھەمان ستراتيچ كەۋتوو، لە پىناو بەرژەۋەندىيە كانى خۇيدا ھەندىك لە يەمەنىيە كان بە كاردە ھىتتە بۇ ئەۋەى يەمەنىيە كانى تر بكوژن. ئەفغانىيە كان لە سالانى 1980 كاندا لە پىناو پرووسيا لە ئەفغانىيە كانىان دەكوشت، لەم سالانى دوايىشدا بە ھەمان شىۋە، ئەفغانىيە كان خوپنى ئەفغانىيە كان دەرژن لە پىناو وىلايەتە يەكگرتووۋە كانى ئەمەرىكادا.

لىبىيە كان لە پىناو ئەۋانى تردا لىبىيە كان دەكوژن. ئىرلەندىيە كان لە پىناو بەژەۋەندىيە كانى بەرىتانيادا دابەشكران و بۇ سەدان سال يەكترىيان كوشت. تەننات ئەمپرۆش، ئەۋان لە پرووى سىياسىيەۋە شەرى يەكترى دەكەن لە پىناو بەرژەۋەندى بەرىتانيا لە قۇۋاغى بىرېكزىتدا. توركىيا لە سەرەتادا داعشى لە دژى كورد بە كاردە ھىتا. دۋاى ئەۋەى كورد تۋانى داعش لە ناۋبەرېت، توركىيا پاشماۋە كانى داعشى لە گەل سورىى و بكوژە توركە كاندا تىكەلكردووۋە ناۋى لېنان "سوپاى سورىاى نىشتىمانى" سوپاى ئازاد، جارېكى تر بە كاربان دەھىتتە لە دژى كورد.

لە جىھانى ئازەلندا، ئازەلە بچوكە كان تەنھا ژەمە خۇراكى ئازەلە بەھىز و گەرەكان. ھەمان شت راستە بۇ پەيۋەندىيە نىۋدەۋلەتتە كانىش، لە پەيۋەندىيە نىۋدەۋلەتتە كانىشدا، دەۋلەتە بەھىزە كان دەۋلەتە لاۋازە كان

داگیردەكەن، تەنەت ئەم ھاو كېشە يە بۇ ناو خۆی دەولەتانیس راستە لەنیوان دامەزراوەكان یان مرۆفەكاندا، لەناو خۆی دەولەتانیس، مرۆفە درندە و بئ بەزەییەكان ھاوشیووی دەولەتان، داگیرکەرانیە مامەلە دەكەن. ئەمە بەتەنھا كېشە ی راستیروە پەرگیرەكان و كەسانی ئایینی توندیروە سیاسیەتە وئرانکارییەکانیان نییە، بەلکو زۆرئك لە چەپەكان و سۆسیالیستەکانیش خۆیان بە سەربازی سەركوتکاران دەزانن، ئەمەش لە كەیسى ستالین و ماپۆزیمدا بەروونی دەردەكەوئت. ھەموو ئەمانە، تاوان و كۆمەلکوژی لەبیرنەكراویان ئەنجامداو، لەوانەش نازییەكان و سەدامەكان، ھەموو ئەمانە بانگەشە ی ئەوہیان دەكرد كە بە جۆرئك لە جۆرەكان سۆسیالیستن.

كوردەكانی سوریا و خیانەتکردن لییان

كوردەكانی سوریا پێویست بوو بچەنگن و دەیان ھەزار قوربانیان داوہ لەدژی داعش بۆ ئەوہی ئەم فەزا ئارام و قەوارە سیاسیە دروستبەكەن، كە ئیستا ھەبە بۆ خەلكی كوردی بەش مەینەت. كوردەكانی سوریا لەدژی رژیمی ئەسەد وەستانووە پێش ئەوہی ھێچ گروویكی تری ئۆپۆزیسیون لە سوریا دا دروستبیت. ئەوان ھەمیشە و ئیستاش لە خراپترین دۆخدا بوون بە بەراورد بەو 40 ملیۆن كوردە ی تری رۆژھەلانی ناوہراست كە ژیان لە چوارچێوہی دەولەتەكانی عێراق و ئێران و توركیادا بەسەر دەبەن.

سەدان ھەزار كوردی سوریا خاوەنی ھێچ ناسنامە یەك نەبوون تاوہكو سالی 2011، تا ئەو كاتە ی سوریا پرووہ پرووی نا ئارامی بوو وە. لەسالی 1961 دا لەلایەن رژیمی سوریاوہ ناسنامەیان لیسەندراپەو، نەخاوەنی پاسپۆرتن، نە دەیانتوانی خانوہەك بکرن، نە دەیانتوانی گریبەستی ھاوسەرگیری فەرمیان ھەبیت. كۆمەلگە ی نۆدەولەتی و یاسای نۆدەولەتی چاوپۆشیان كرد لە ھەر دەرفەتێك بۆ چارەسەرکردنی بئ دەولەتی كورد لە سوریا و پێناسنامەییان لە شوپنەكانی تر.

كوردەكانی سوریا كەسی زۆر نزیکی كوردەكانی توركیان. كاتێك بەشێك لە كوردەكانی توركیا پێویست بوو لەدەستی پاشا ستەمكارەكانی عوسمانی ھەلپین كاتێك دەسەلانداری عوسمانی ھەستان بە ئەنجامدانی كۆمەلکوژی لەدژی ئەرمەنەكان لەسالی 1915 دا، ھەروەھا كاتێك حكومەتە یەك لەدوای یەكەكانی تورك ھەمان کاریان لەدژی كورد و عەلەوییەكان ئەنجامدا لەسالی 1937-1938.

كوردەكان دانیشتوانی رەسەنی رۆژھەلانی ناوہراستن. بۆ ھەزارن سالە كورد لەم خاكەدا نیشتەجین، لەپێش تورك و سوریا و عێراقی و ئێرانییەوہ. ئەنجامدانی كوردەوہی درندانە و خیانەت كردن لە كورد میژووپیەکی كۆنی ھەبە. بۆ زیاتر لەسەدە یەكە كوردەوہی دراندانە و خیانەت بەرامبەر بە كورد ئەنجامدەدریت و بەنزیكە یی ھەموو دەولەتانی رۆژئاوا لە كۆتایی سەدە ی نۆزدە یەمەوہ لانی كەم جارئك خیانەتیان لە كورد كردووە.

خیانەتکردن و كۆمەلکوژی كورد بوو بە كاریکی ئاشكرا لەگەل كۆتاییھاتنی جەنگی دووہمی جیھانی، تاوہكو رۆژگاری ئەمپروۆش بەردەوامی ھەبە. لە سەرۆبەندی درندەییەكانی جەنگی جیھانی یەكەمدا، لەپێناو "ناشتی جیھانیدا"، سەرۆکی ئەمەریكا ویلسن چواردە پرەنسیپی راگەیاندا لەسەرەتای سالی 1918 دا كە ئازادی رەھا، دیموكراسی و مافی چارە ی خۆنوسینی بۆ كەمە نەتەوہییەكان لەخۆدەگرت، لەنیوانیشیاندا كورد. ھەروەھا ویلسن پەیمانی دا كە ھێزەكانی جیھان سەربەخۆی سیاسی و پەكپارچەبی خاکی دەولەتە بچوك و كەمینیەكان دەپارێزن. دوانزە بنەماکی ویلسن بە تاییەتی لەسەر دولەتی عوسمانی و كورد و تورك بوو. لە دوانزە بنەماكەدا ھاووہ: چارەنووسی ئیستای دەولەتی عوسمانی دەبیت زامن بكریت بە سەرۆبەییەکی پارێزراو، بەلام نەتەوہەكانی تر كە لە ئیستادا لەزیر فەرمانیروایی توركدان دەبیت مافی زیاتیکی سەلامەتیان بۆ زامن بكریت لەگەل دەرفەتی ئۆتۆنۆمی."

لەدوای ئەم بنەمایانە ی كە لەلایەن ویلسنەوہ راگەبەنران، ولاتانی رۆژئاوا پەیمانی كوردستانیکی سەربەخۆییاندا لەسالی 1920، بەلام لەدوای سالی 1923 كوردەكان لەلایەن لۆرد كورزنی بەریتانیا و نوپنەری فەرەنسا، ئیتالیا، ئەمەریكا و پرووسیا، لەكاتی رێككەوتننامە ی لۆزاندا لەگەل توركیا لەبەرامبەر نەوتی كەركوك و موسل فرۆشران. دیبلۆماتە توركەكان ھەرەشە ی ئەوہیان لە ولاتانی رۆژئاوا كرد ئەگەر بیت پشتیوانی لە كورد بکەن و بە داواكانی تورك رازی نەبن ئەوا شوپن ئایدۆلۆجیای بەلشەفیکى لینین دەكەون.

ئەوان سەرکەوتووبون ۋەك رۇژگارى ئەمپۇ. كەۋاتە تۇ ئىستا دەتوانى ئەۋە بىنى كە ھىچ شتىك نەگۇراۋە لەو كاتە بەدۋاۋە.

لەدۋاى ئەۋە، بلۇكى سۇفۋىتى پەيمانىكى تىرى بە كوردەكانى ئىران دا لەكاتى پراگەياندى كۆمارى مەھاباد لەسالى 1946دا، بەلام بەك سال دواتر رۇوسيا كوردى جېھىشت بەئى ھىچ پىشتىۋانىيەك ۋ رېگەى دا رېژىمى ئىران كۆمارەكە لەناۋبەرېت. لەسالى 1970كاندا، ئىران بەلېنى پىشتىۋانى سەرەخۇبى بە كوردەكانى عىراقدا، بەلام جارېكى تر كوردەكان پىشتىان تىكرا ۋ رېگەدرا كە ھەزارن كورد لەلەبەن سەدام حسىنەۋە بكوزرېن. سەدام لە تاۋانەكانى لەدژى كورد بەردەۋامبوۋ لەسالى 1988دا بە بەكارھىنانى چەكى كىمىيى رۇژئاۋا لە دژى كورد، پىنج ھەزار كوردى لە ھەلەبجە لە نازارى 1988دا كۆمەلكوز كورد. چەند سالېكى كەمى دواتر، لەسالى 1991دا، ۋىلايەتە يەكگرتوۋەكان داۋاى لە كورد كورد ھاۋكارىيان بكات بۇ رۇۋبەرۋوبونەۋەى عىراق، پىشتىۋانى كوردىشان بەدەستېئنا. بەلام دۋاى ماۋەبەكى كەم، جۇرچ دەبلىو بوش كوردەكانى بۇ رەھمەتى سەدام حسىن جېھىشت ۋ جارېكى تر كوردەكان باجېكى قورسىاندا. تەنھا لەدۋاى 2003 كورد تۋانى جۇرېك لە ئۇتۇنۇمى بەدەستېئىت، كە لەو كاتەۋە تاۋەكو ئىستا لەژېر ھەرەشەى عىراق ۋ ئىران ۋ توركىدايە.

زامن كوردى نەۋت ۋ سەرچاۋەكان ھەمىشە لەپىش مافى كەمىنە ۋ پاراستنى ژبانى كەمىنەكانەۋە دېت. قورسە نەتەۋەبەكى تر بدۇزىتەۋە كە تا ئىستا ھىندەى كورد رۇۋبەرۋوبى ستەم ۋ دەستىرېژى بوۋىتەۋە، بەلام تۋانىبىتى بىمىننەۋە. كورد بۇ ماۋەى سەدەبەك ھەمىشە لە ژېر ھەرەشەى ئابوورى ۋ سىياسى ۋ ئەمىندا بوۋە. كورد خاۋەنى مافە سەرەتايەكانى خۇى نىبە بۇ ژبان، كە ئەمەش دژى دروشمەكانى شۇرشى فەرەنسى ۋ رېككەۋتنامەى رېنگرىكردن لە كۆمەلكوزى (1948) پراگەياندى ھىلنسىكى-يە (1975).

خەلك ئاسانكارى بۇ شەرەنگىزى دەكات

كاتىك ۋ لائىك، يان حكومەتېك دەنگى نارەزايى تېدا نەبېت دژى ئەۋ حكومەتە، لەناۋبەردى ھەموو دەنگىكى نارەزايى ۋ رەخنەگرانە، كۆكردنەۋەى ھەموو كۆمەلكە لەژېر چەتەرى يەك رېژىمى ناسىۋنالېستى يان ئايىنى، ئەمە ستەمكارېكى نوئ دروستدەكات لەشېۋەى دوۋىشكەبەكدا كە دواتر كارى خۇكوزى ئەنجامدەدا، سەرەتا كەمىنەكان لاۋاز دەكات دواترىش بەناۋ دەۋلەت ۋ دانىشتۋانەكەى خۇبدا بلاۋدەبېتەۋە ۋ پىئانەۋە دەدات. ئەگەر نارەزايەكى گىشتى پىش رۇۋدانى ئەۋ كۆمەلكوزبانەى لە رۇژھەلات ۋ باشوورى توركىا، ھەلەبجە، بۇسنە، رۋاندا، كامبۇدىا، خاكى تامپىل، شاخى شەنگال دروستبۋايە، ئەۋا ئىستا قسەمان لەسەر ئەم تاۋانە ترسناكانە نەدەكرد كە دژى مۇقايەتى ئەنجامدراۋن، سەدەى بېست ۋ سەدەى بېست ۋ يەك بە سەدەى كۆمەلكوزى ۋ جىنۇسايد ناۋنەدەبران..

خەلك دروستكەرى ستەمكارە مەترسىدارەكانن، ئەگەرچى ھەندېك لە توپزىنەۋەكان بەپىچەۋانەۋە ئەم بابەتە دەبىنن. زانستى كۆمەلەپەتى نەتۋانىۋە لە كىشەى گەندەلى خەلك بىكۆلېتەۋە كە بە شېۋەى پراستەۋخۇ ۋ ناراستەۋخۇ بەشدارە لە پىدانى دەسەلات بە ستەمكارەكان. زۇرېك لە خەلكى سوۋدەمەندن لەۋ كوردەۋانەى كە لەدژى خەلكى پىتاۋان ئەنجام دەدرېن. خەلك لەبىرى ئەۋەى بىن بە فرىاد رەس، پىشتىۋانى لە ستەمكارەكان دەكەن ۋ پىشتى ئەۋان دەگرن بۇ ئەۋەى بىن بە سوۋدەمەندى ئەۋ تاۋانانەى ستەمكارەكان ئەنجامى دەدەن.

ئاستى رەگەزىرەستى كۆمەلكەپى لە توركىا، توركىاى كوردوۋە بە يەكېك لە رەگەزىرەستىرېن ۋ لائەكانى جىهان، ئەم رەگەزىرەستىيە لەم سالانەى دۋاىدا زۇر توندتروۋە ۋ گەبىشتۋە بە ترۇپكى خۇى. خەلكى، تەنانت ئەۋ خەلكەى بەناۋ خۇپىندەۋارانەى كە ھەلگىرى پىروانامەى دكتوران لە زانكۇكانى رۇژئاۋا، ئىستا ھېرىش دەكەنە سەر ھەر كەسېك كە لەدژى ھېرىشى توركىا بېت بۇ سەر رۇژئاۋاى كوردستان لەپىئاۋ رېنگرتن لە ھەر رەخنەبەك لەم رېژىمە ستەمكارانە. ئەمە تەنھا لەبەرئەۋەى ئەۋان بەشېۋەبەكى پراستەۋخۇ، يان ناراستەۋخۇ سوۋدەمەندن لەۋ سىستەمە، لەۋانەبە كەسانىك بىن سەرەتا كە يارمەتتېبەكى خۇپىندىان لەم سىستمانە ۋەرگرتوۋە ۋ بەلېنى زىاتىريان پىدراۋە كە كارېكى حكومىان پىدېرېت لە داھاتوۋا. ئەم دياردەبە دياردەبەكى تازە نىبە، بەلكو لەرەبىر دوۋوشدا بوۋنى ھەبوۋە، مومارەسە گەلېكى دوۋبارەن ۋ ئەم

دۆخە ئىستانيان دروستکردوو. دەولەت و سىستىمى پەروەردەكەى لەسەر بنەماى توندپەروەى ئاينى و ناسيۆنالىزمىكى بەھىز و وپرانكەر دروستبوو، ئەمەش پىنگەى بۆ سەرکردەى وەك ئەردۆگان و خەلكى گەندەل خۆشکردوو، كە پىنگە و پۆستى بالدا داگىربكەن.

گەلە تاوانبارەكان

پشتىوانى گىشتى پالئەرى سەرەكپىە بۆ دەسەلاتى ئەردۆگان و ستاينى حوكمىرانپىەكەى، كە ھەرەشەپەكى و ھاگەورەى بۆ ئاشتى و سەقامگىرى لە پىرۆژەلاتى ناوھراست و جىھان دروستکردوو. بە دەگمەن كەسىكى ديار، يان گرووپیك لە توركيدا لە ئىستاندا بوونى ھەپت و بتوانپت بە ئاشكرا پەخنە لەو بەگىرت كە دەگوزەپت. تەنەت ئەو كەسانەش كە نەناسراون و توپت و نامەى فەيسبووكى پەخنە ئامپىز دەپىرن لەلاپەن ھىزەكانى دەولەتەو دەستگىر دەكرپن و ئەشكەنجە دەدرپن، ئەگەر پىتو پىشوەختە لەلاپەن دراوسپىكانيانەو نەدۆزىنەو و سزا نەدرپن.

پراگە پاندەكانى توركيا نەك پىدەنگ نىن، بەلكو زۆر بە شانازىپەو بەشدارن لە جەنگەكەدا، ئاھەنگى سەرگەوتن بۆ تاوانەكانى حوكومەتى توركيا دەگىرن. ھىچ دىد و باسپىكى پەخنەگراپە بوونى نىپە. چىرۆكى پالەوانە "شكخستخواردوو كە" لە تەواوى میدياكاندا لەھەوال و بەرنامەكانى تردا بە بەردەوامى پەخش دەكرپت. تاكە ھۆشيارى و مەعریفەى خەلكى تورك لەسەر پرووداوەكان لەسەر ئەم مپشك شۆردنەو سادە و سۆزدارىپەو سەرچاوى گرتوو. خەلكىكى زۆر پىرۆژانە كاتپكى زۆر بە تەماشاكردنى ئەم بەرنامە پەگەزەپەست و پراسىزىمانە بەسەر دەپەن.

بەگىشتى ھىچ دژاپەتپەك لەپىو پراگىشتى توركيدا نابىرنپت بۆ ئەوھى كە پروودەدات. بەشپەوھەكى گىشتى خەلكى خووى بەوھەو گرتوو كە لاپەنى دەسەلات بەگىرت. ھەر دژاپەتپەك لەلاپەن كەسانى لىپراپەو، خۆپىشاندان و نارازى گرووپیكى بچووك لە ئەكادىمىپەكان، بە تاپەت پەخنەگرتن لەلاپەن ئەندام پەرلەمانانى كورد، پراستەوخۆ بە زىندانى كورد و دەركردن لە شوپىنى كار و سنور بۆدانان، لەوانەش لەسەر ھاوچۆ و كاركردنى كۆتاپى پىدەھىنرپت.

ئالدا

لەگەل دەركەوتنى ناسيۆنالىزم، درۆزە پۆپۆلىستەكان چى تر پىوستان بە كەنىسە و مزگەوت نىپە بۆ ئەوھى خەلكى قايلپكەن، واپان لىكەن تىكستە ئاينىپەكان بەخوتنەو. ئىستا پىوستان نىپە كىتپ بەخوتنەو. تەنھا سەپىرى ئەو ئالاپە بەكە كە لە چوار دەورەكەدا ھەپە. ناتوانپت ئالداكان تپەپىرنپت، ئالدا وەك ئەندامپكى بەھىزى كۆمەلگە جيات دەكاتەو بەپى ئەوھى ھىچ ھەولپك بۆ ئەو بەدەپت. ئالداكان لە ھەموو شوپىنپك دەپىنى، لە پىرگاوبانەكان، لە شەقامەكان، لە ھەموو سوچ و كۆلپنپك، لەسەر خانو و بالەخانەكان، لە شاشەى تەلەفزیونەكاندا، لە چالاكپە و ھەرزىپەكان و لە ئاھەنگ و بۆنەكاندا، لە ئاسمان و لەدەريا و لە پىشتى پاس لە پىشتى تۆدا دەشەكپنەو.

ئەم پارچە قوماشە كە ناوى ئالاپە، ئىستا لە ھەر كىتپىكى خوداپى بەھىزترن. ئەگەر سوكاپەتى پىكەپت، لەوانەپە بەكوژپت، خەلكىش لە پىرسەكەدا ئاھەنگ دەگىرن و دەستخۆشى لە بەكوژەكەت دەكەن. ئەم سىمبولە نوپە ئىستا زۆر بەھىزترە لە بەلپنى ژيانپكى باشتر، خزمەتگوزارى باشتر، ژيانپكى نوپى و شاپستەتر.

كى دىموكراتە و كى تىرۆرىست؟

قورسە خەلكى مافى پەكسان و دەرفەتى پەكسانى ھەپت لەژىر فەرمانپەواپى زۆرپك لە دەولەتە نەتەوھىپەكانى ئىستاندا. بەلام زۆرپك لە كۆمەلگەكانى ئىستا و سىياسەتمەدارە شەپەنگىزەكانى بەخۆبان دەلپن دىموكرات و ئەوانى تر بە تىرۆرىست وەسەف دەكەن. ئەمە چۆن دەگونجپت؟ كوردەكان ھەرگىز بەپراستەوخۆپى ھىرشپان نەكردۆتە سەر خەلكى مەدەنى و ئەو ناوچانەى كە لە توركيا خەلكى تپدا نىشتەجىبوو. كورد شەپىر داەش و گرووپە ھاوشپەوھەكانى وەكو داەشپان كردوو، ھەزاران قوربانپان داو. شارو شارۆچكە و شەقام و زۆرپك لە ناوچەكانى نىشتەجىبوونى كورد لە ئىستاندا لەژىر ھىرشى قورسى توركيدان، مندال و بەتەمەنەكان بەپى جياوازى لە ئىستاندا لەسەر دەستى توركيا دەكوژپن.

لەبەرئەوه چۆن دەكریت كورد بە تیرۆریست ناوبریت و ئەوانی تریش بە ئاشتیخواز و دیموكرات ناوبرین؟
سیاسەتمەدارێکی پیشووی تورك كە ناوی تونا بیکلیفیکە، بێدەنگی لەسەر دۆخەكە و پراسنییهكە شکاند، لەم
دواییاندا پەخنی گرت لە سەرۆکی ویلايەتە یەكگرتووکان دۆنالد ترەمپ كە گروویە كوردییەکانی بە داعش
بەراورد کردبوو، بانگەشەي ئەوهی دەکرد كە هەردووکیان وەك یەك مەترسیدارن. تونا بیکلیفیک لە واشنتۆن
پۆست بەم شێوێه دەنوسیت:

"من خەلگی ئیدرینم، من ژبانی خۆم بۆ سیاسەتی ولاتەكەم تەرخان کرد. بۆ چەندین ساڵ، لە نیو
حكومەتەكەي پەجەب تەیب ئەردۆگان كارم کردوو... ئەردۆگان لەرێگەي توندوتیژی و سەركوتکردن و
لەسەر حسابی هەموو خەلك دەسەلاتی خۆی چەركەتەوه. ترەمپ دەلیت پەكەكە خراپترە لە داعش، منیش
دەلیم ترەمپ هەلەیه، ئەگەرچی من توركیشم. من بەرپرستی پیشووی حكومەتم. من باوەرم وایە پارتی
كرێكارانی كوردستان كە ترەمپ بە خراپتر لە داعش وەسفی دەكات، رێكخراوی تیرۆریستی نییه."
ئەم بەرپرستی پیشووی حكومەتی توركیا پراستەكات. كورد و پارتی كریكارانی كوردستان ناییت بەراورد
بكرین بە داعش و ئەلقاعیدە و رێكخراوە تیرۆریستیەکانی هاوشیوێه داعش. گروویە كوردییەکان نە
هێرشیان کردوو تە سەر خەلگی مەدەنی و نە ترس و تۆقاندنیان بەشیوێه راستەوخۆ بەكارهێناوه لەدژی
خەلگی مەدەنی لەپێناو دەسەلاتی ئابووری و سیاسی. زاراوهی جەنگی تیرۆر كە لەلایەن جۆرج دەبلیو
بوشەوه لە دوای هێرشەکانی 11ی سێپتەمبەر بەكارهێنرا مەبەست لێی ئەو گروویە كوردییانە نەبوو كە لەپێناو
مافە سەرەتاییەکانیاندا دەجەنگن، هەروەها ئەم گروویانە نەدەگرتەوه. بەلام توركیا و چەندین ولاتی تر ئەو
چەمكەیان لە بوش وەرگرتوو، لەدژی كورد و گروویە كەمینه لاوازهکانی هاوشیوێهەکانی كورد (خراپ)
بەكاریان هێناوه لە هەموو سیاسەتەکانیاندا.

كورد پێویستە ئیتر متمانه بە ئەوانی تر نەكات لەبری ئەوه دەبیت پشت بە خۆی بەستیت

بەدنیاییهوه كورد خۆی دەبیت لۆمە بكریت بۆ ئەو دۆخەي كە تێیدا، هەروەها بۆ ئەو تراژیدیایە كە
بەردەوام پروویە پرووی دەبیتەوه. پێویستە هەموو كوردەكان پشتیوانی لە دۆزهكەیان بكەن و پشتیوانی
لەبەكتری بكەن، لەبری ئەوهی چەندین گرووی جیاوازی بێ دەسەلات دروستبەكەن و هەربەك لەو گروویانە
رێككەوتن لەگەڵ دۆزمنێکی جیاوازا بكات و بەم هۆبەشەوه لەدژی یەكتری بەكارهێنن.
دووهم، كورد خاوهنی سەركردایەتیەك نییه كەوا هەموو كوردەكان كۆبكاتەوه بۆ ئەوهی بەدوای پشتیوانی
كۆمەلگەي نیو دەولەتیدا بگەریت. سێهەم، كورد سەركەوتوو نەبووه لەوهی كە بتوانیت دۆزهكەي بۆ
كۆمەلگەي نیو دەولەتی روونبكاتەوه، تەنانەت سادەترین سەركوتکردنە سیاسییهکانی بۆ كۆمەلگەي
نیو دەولەتی روونەكردوو تەوه، لەوانەش رێگەدان پێیان كە بتوانن بە ئازادی بەزمانی خۆیان قسەبکەن، یان
لە هەندێك شوێندا بێ ناسنامەبوون. چوارەم، كورد نەیتوانیوه دیپلۆماتیکاری بەتوانا دروستبكات كە سوود لە
دیپلۆماسیەتی نیو دەولەتی وەرگرتیت لەنیو هاویەیمانە متمانه پێكراوهکاندا. سووتاندنی تايە لە شەقامەکانی
رۆژئاوادا یان شکاندنی پەنجەرە پارمەتی دۆزی كورد نادات. ئەوه تەنها پارمەتی دەولەتی تورك و
دەسەلاتدارەکانی دەدا.

بالیۆزخانەکانی دەولەتی توركیا لە ولاتانی جیهاندا سەركەتوو بوون لە گۆرینی ئاراستەي خۆپیشاندانەکانی
كورد بۆ ئەوهی پیشانی بەدەن كە كورد رێگر و چەتە و كیشە دروستكەرن، ئەمەش لە رێگەي ناردنی
كەسانێکی ناسیۆنالیستی توندپەرەو بۆ نیو یان نزیك خۆپیشاندەرە كوردەكان بۆ ئەوهی جۆرە هەلوپستیک
بنوێنن كە دەبیتە هۆی كاردانەوهی توندی خۆپیشاندەرە كوردەكان، دواچاریش بالیۆزخانەکانی توركیا بە ولاتان
دەلین، ئەوهتا كورد شەرەنگیز و چەتەو رێگرن. من لە توێژینەوهیەكی مەیدانیدا لە ئەلمانیا و بەریتانیا و لەم
دواییانەشدا لە نیویۆرك چاودێری چەندین حالەتم کردوو كە بەم شێوێهە بالیۆزخانەکانی توركیا كەسانی
ناسیۆنالیستی تورکی توندپەرەیان ناردوو بۆ نیو خۆپیشاندەرە كوردەكان، تاكارێك بكەن بێتە هۆی
كاردانەوهی توندی كوردەكان بەرامبەریان. بۆ نموونە چەند ناسیۆنالیستی گەنجی توندپەرەو نێردرابوون بۆ
خۆپیشاندانەكەي گۆرەپانی یونییەن لە شارێ نیویۆرك (لە 12ی ئۆكتۆبەری 2019دا). بەلام خۆشحال بووم كە
هەندێك كورد تێگەشتبوون لەو فیلە و هیچ كاردانەوهکیان نەبوو بۆ ئەم جۆرە لە وروژاندنە. ئەگەرچی، هەموو

ئەوھى كە پرووېدا كە سائىكى ئاژاۋە گېرېوون كە كاردانە ۋە يان ھەبوو بە رامبەر ھەلۋىستى تور كە توندرە ۋە كان بە م ھۆپە شەۋە ئەوھى كە باليۇز خانەى تور كىا وېستى بە دەستى ھىنا. كۆتا خال ئەوھىە كە كوردە كان پېۋىستە متمانە كىردن بە ئەۋانى تر بوەستېنن و متمانە بە خۇيان بىكەن زىاتر لە ھەر كە سىكى تر.